

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjialiyevena</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Xakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

BO'LAJAK INFORMATIKA O'QITUVCHILARINI PEDAGOGIK FAOLIYATGA METODIK TAYYORLASH TEXNOLOGIYALARI

Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi
70610105-Ta'limda axborot texnologiyalari
mutaxassisligi 2-kurs magistranti

Abdullayev Alibek Qodiraliyevich
Qo'qon DU dotsenti, pedagogika fanlari doktori DSC

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy axborot jamiyati sharoitida bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari va amaliy texnologiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda metodik tayyorlashning pedagogik-psixologik tamoyillari, metodik kompetentlik tarkibiy qismlari, loyihaviy ta'lim, holatlar usuli, kollaborativ ta'lim kabi zamonaviy texnologiyalar tahlili amalga oshirilgan. Shuningdek, raqamli texnologiyalar asosida metodik tayyorlashning yangi yo'nalishlari, sun'iy intellektning metodik tayyorlashdagi roli va ahamiyati o'rganilgan. Maqolada bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash sifatini oshirish yo'nalishlari taklif etilgan bo'lib, ularning amaliyotga joriy etilishi natijasida ta'lim sifatining oshishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: informatika o'qituvchilari, mobil metodik tizim, raqamli savodxonlik, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, ta'lim jarayoni, innovatsion yondashuvlar, o'qituvchilarni tayyorlash.

Abstract: This article analyzes the scientific-theoretical foundations and practical technologies of methodological training of future computer science teachers for pedagogical activity in the conditions of the modern information society. The study examines the pedagogical and psychological principles of methodological training, the components of methodological competence, project-based learning, case studies, and modern technologies such as collaborative learning. In addition, new directions of methodological training based on digital technologies, as well as the role and importance of artificial intelligence in methodological preparation, are explored. The article proposes directions for improving the quality of methodological training of future computer science teachers, the implementation of which is expected to enhance the quality of education.

Key words: computer science teachers, mobile methodological system, digital literacy, modern educational technologies, educational process, innovative approaches, teacher training.

Аннотация: В статье анализируются научно-теоретические основы и практические технологии методической подготовки будущих учителей информатики к педагогической деятельности в условиях современного информационного общества. В исследовании анализируются педагогические и психологические принципы методической подготовки, компоненты методической компетентности, проектное обучение, кейс-стади, а также современные технологии, такие как обучение в сотрудничестве. Также рассматриваются новые направления методической подготовки, основанные на цифровых технологиях, роль и значение искусственного интеллекта в методической подготовке. В статье предлагаются направления повышения качества методической подготовки будущих учителей информатики, внедрение которых в практику позволит повысить качество образования.

Ключевые слова: учителя информатики, мобильная методическая система, цифровая грамотность, современные образовательные технологии, образовательный процесс, инновационные подходы, подготовка учителей.

KIRISH

Zamonaviy axborot jamiyatida raqamli transformatsiya jarayonlari barcha sohalarni, shu jumladan ta'lim tizimini ham chuqur qamrab olmoqda. Informatika fani maktab ta'lim dasturining strategik ahamiyatga ega bo'lgan tarkibiy qismiga aylanib, raqamli texnologiyalar asosida qurilayotgan yangi iqtisodiyot va jamiyat uchun zarur bo'lgan kadrlar tayyorlashning muhim vositasi hisoblanadi. Shu bilan birga, bo'lajak informatika o'qituvchilarini sifatli tayyorlash, ularni nafaqat fan mazmuni, balki pedagogik mahorat va metodik kompetentlik bilan qurollantirish dolzarb muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar, xususan, "Raqamli O'zbekiston-2030" strategiyasi va "Yangi O'zbekis-

tonning o'sib kelayotgan avlodi" konsepsiyasi bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashga bo'lgan talablarni sezilarli darajada oshirdi. Ayniqsa, informatika o'qituvchilari raqamli asr talablariga javob bera oladigan, zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalarni puxta egallagan, metodik jihatdan tayyor mutaxassislar bo'lishlari zarur.

Ushbu maqolaning maqsadi – bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlashning zamonaviy texnologiyalarini taklif etish va ularning samaradorligini oshirish yo'nalishlarini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy ta'lim jarayoniga qo'yilayotgan yangi talablar, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi hamda informatika fanining uzluksiz ravishda yangilanishi bilan bog'liq.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi vaqtda bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash masalalari bir qator tadqiqotchilar tomonidan o'rganilmoqda. M. To'rayeva o'z tadqiqotlarida o'qituvchining metodik kompetentligi tushunchasini chuqur yoritib bergan bo'lsa, Sh. Shodmonova informatika o'qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslarini tahlil qilgan ^[2; 4]. Xalqaro miqyosda D. H. Jonassen muammoli ta'lim muhitlarini loyihalash masalalarini, S. Papert esa bolalarda kompyuter orqali kreativ fikrlashni shakllantirish usullarini o'rgangan ^[3; 9]. O'zbekistonlik tadqiqotchi B. Qodirov zamonaviy axborot texnologiyalari asosida o'qituvchilarni tayyorlash masalalarini, A. Abdurahmonov esa raqamli iqtisodiyot sharoitida informatika ta'limining yangi yo'nalishlari va metodik yondashuvlarini tahlil qilgan ^[5; 6]. S. S. G'ulyamov o'qituvchilarni raqamli pedagogikaga tayyorlash texnologiyalari haqida qamrovli ma'lumotlar bergan ^[8].

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlashning nazariy asoslari ancha o'rganilgan bo'lsa-da, amaliy texnologiyalar va ularning zamonaviy ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi masalasi dolzarb ahamiyatini saqlab qolmoqda. Shuningdek, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar (big data) va bulutli texnologiyalar kabi sohalarning rivojlanishi metodik tayyorlash mazmunini yangilashni taqozo etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning metodologik asosini sistemali, faoliyatga yo'naltirilgan va shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar tashkil etadi. Tadqiqot jarayonida nazariy tahlil, qiyosiy tahlil, modellashtirish hamda umumlashtirish kabi usullardan foydalanilgan. Maqolada bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirishning ilmiy-uslubiy jihatlari asoslab berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlashda quyidagi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash samarali hisoblanadi:

- **Loyihaviy ta'lim texnologiyalari** – bo'lajak o'qituvchilarga real pedagogik muammolarni mustaqil hal etish, dasturiy mahsulotlar yaratish, o'quv loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish imkoniyatini beradi ^[3]. Ushbu texnologiya talabalarning kreativlik qobiliyatini rivojlantirish, izlanish faoliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Masalan, "Maktabda sun'iy intellekt asoslarini o'rgatish metodikasi" yoki "Robototexnika asoslarini o'qitishning interfaol usullari" kabi loyihalar orqali talabalar nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy ko'nikmalarni ham egallaydilar.
- **Holatlar usuli (Case study)** – bo'lajak informatika o'qituvchilariga real pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va ularni hal etish yo'llarini topish imkonini yaratadi ^[4]. Ushbu usul yordamida talabalar murakkab pedagogik muammolarga turli yechimlarni topish, o'z fikrlarini asoslash, muqobil variantlarni muhokama qilish ko'nikmasini hosil qiladilar. Informatika o'qitish metodikasi sohasida bu usulni darsda kompyuter dasturlarini o'rgatishda duch kelinadigan qiyinchiliklarni, o'quvchilarning dasturlash tillarini o'zlashtirishdagi individual qiyinchiliklarini tahlil etishda qo'llash mumkin.
- **Kollaborativ ta'lim texnologiyalari** – guruh bo'lib ishlash, birgalikda muammolarni hal etish va o'zaro fikr almashish asosida amalga oshiriladi. "Aqliy xarita" (Mind Mapping) usuli kabi kollaborativ ta'lim shakllari talabalarga murakkab metodik mavzularni tizimli shaklda ifodalash, ular o'rtasidagi bog'liqliklarni aniq ko'rsatish imkoniyatini beradi. Bu esa bo'lajak o'qituvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish, kollektiv fikrlash va o'zaro hamkorlik qilish qobiliyatlarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.
- **Raqamli texnologiyalar asosida metodik tayyorlash** – zamonaviy sharoitda ayniqsa dolzarb yo'nalish hisoblanadi. Virtual ta'lim muhitlari (Moodle, Google Classroom), bulutli texnologiyalar hamda interfaol ta'lim vositalari (interfaol doskalar, onlayn test tizimlari, virtual laboratoriyalar) yordamida dars jarayonini

modellashtirish bo'lajak o'qituvchilarning metodik ko'nikmalarini shakllantirishda yuqori samaradorlik beradi ^[5].

Sun'iy intellekt texnologiyalari – bo'lajak informatika o'qituvchilarining individual qobiliyat va ehtiyojlariga mos metodik tayyorlikni tashkil etish imkonini yaratadi. Adaptiv o'quv platformalari talabalarning metodik topshiriqlarni bajarish tezligi va sifatini tahlil qilib, ularga mos tavsiyalar hamda qo'shimcha materiallarni taklif etadi. Tadqiqot davomida bo'lajak informatika o'qituvchilarining metodik tayyorligi mazmunini quyidagi yo'nalishlarda yangilash taklif etildi ^[6]:

- sun'iy intellekt asoslarini o'qitish metodikasi;
- kiberxavfsizlik asoslarini o'rgatish metodikasi;
- ma'lumotlar tahlili asoslarini o'qitish metodikasi;
- bulutli texnologiyalar va iot asoslarini o'rgatish metodikasi.

Amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish bo'yicha takliflar:

- pedagogik amaliyotni intensivlashtirish va maktablarda uzluksiz amaliyotni tashkil etish;
- tajribali o'qituvchilar rahbarligida mentorlik tizimini joriy etish;
- zamonaviy ta'lim texnologiyalari bilan jihozlangan metodik laboratoriyalarni yaratish.

XULOSA

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalarga kelindi: bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash zamonaviy axborot jamiyati talablariga muvofiq tarzda takomillashtirilishi zarur. Bunda loyihaviy ta'lim, holatlar usuli va kollaborativ ta'lim kabi interfaol texnologiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalar, xususan AKT va sun'iy intellekt asosida metodik tayyorlash samaradorligini oshirish imkoniyatlari kengaytirilishi lozim. Adaptiv o'quv platformalari, virtual ta'lim muhittari va bulutli texnologiyalar bo'lajak o'qituvchilarning individual ehtiyojlariga mos tayyorlanishini tashkil etishga yordam beradi.

Metodik tayyorlash mazmunini sun'iy intellekt, kiberxavfsizlik, ma'lumotlar tahlili, bulutli texnologiyalar hamda IoT (Internet of Things) kabi zamonaviy yo'nalishlar bilan boyitish talab etiladi. Amaliy tayyorgarlikni kuchaytirish, mentorlik tizimini joriy etish va metodik laboratoriyalarni yaratish orqali bo'lajak o'qituvchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligini oshirish mumkin. Bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlash sifatini monitoring qilish tizimi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, kreativlik va refleksiya darajasi asosida shakllantirilishi maqsadga muvofiqdir. Taklif etilayotgan yondashuv va texnologiyalarni amaliyotga joriy etish bo'lajak informatika o'qituvchilarining metodik kompetentligini sezilarli darajada oshiradi. Natijada ular raqamli asr talablariga javob bera oladigan, mustaqil fikrlaydigan hamda ijodiy yondashuvga ega mutaxassislar sifatida shakllanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Педагогика: энциклопедия. / Туз. Ж. Ф. Йўлдошев, С. А. Қудратов. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2021. – 480 б.
2. To'rayeva, M. (2020). O'qituvchining metodik kompetentligi: nazariya va amaliyot. Xalq ta'limi jurnali, №4, 45–49-betlar.
3. Jonassen, D. H. (2019). Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. Routledge. – 466 p.
4. Shodmonova, Sh. (2022). Informatika o'qituvchisini kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik asoslari. Pedagogika fanlari doktori dissertatsiyasi. Toshkent. – 245 b.
5. Qodirov, B. (2021). Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida o'qituvchilarni tayyorlash. Ta'lim va innovatsiyalar jurnali, №2, 32–37-betlar.
6. Abdurahmonov, A. (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida informatika ta'limi: yangi yo'nalishlar va metodik yondashuvlar. Maktab va hayot jurnali, №1, 12–16-betlar.
7. Azizxo'jayeva, N. (2019). Pedagogik ta'lim sifatini monitoring qilish tizimi. TDPU ilmiy-uslubiy jurnali, №3, 18–23-betlar.
8. G'ulomov, S. S. (2022). O'qituvchilarni raqamli pedagogikaga tayyorlash texnologiyalari. Toshkent: Fan. – 320 b.
9. Papert, S. (2020). Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. Basic Books. – 288 p.
10. Yusupov, O. (2021). Informatika o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi. – 415 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.